

Bases teóricas para el Programa Voleibol 2025 (II): procesos cognitivos y aplicaciones en la intervención en el aprendizaje de la técnica.

Aurelio Ureña Espa

Departamento de Educación Física de la Universidad de Granada

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17351566>

Este documento se complementa con “Bases teóricas para el Programa Voleibol 2025 (I): Transferencia y especificidad”. Puede descargarse en el siguiente enlace

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10753580>

Ambos tienen como finalidad resumir los fundamentos teóricos más relevantes que sostienen las directrices metodológicas del Programa Voleibol 2025 de la Real Federación Española de Voleibol. El primero, en relación a las condiciones de especificidad para el diseño de los ejercicios de aprendizaje de la técnica, mientras que, este segundo, repasa los fundamentos cognitivos del aprendizaje motor para completar una línea de intervención metodológica.

Para completar la comprensión del modelo, se requiere relacionar estos dos textos con el manual Método 5C. El manual puede descargarse en el siguiente enlace:

<https://www.programa2025.com/modelo-metodologico-5c/>

Cada deportista presenta respuestas diferentes en el aprendizaje y va evolucionando sobre éstas. Por lo tanto, a partir del reconocimiento de aspectos cognitivos básicos, se pretende ayudar al entrenador a adecuar su actuación a esas diferencias y cambios.

El objetivo fue una aportación original que señala un recorrido práctico por abordajes metodológicos, desde más ligeros en carga cognitiva y eficientes en la consolidación del aprendizaje, hasta formas que requieren una mayor interacción del entrenador con el deportista. Por todo ello, la aportación relevante de este compendio son las aplicaciones prácticas que se han integrado en una sola propuesta coherente y dinámica a la vez.

1. Procesos cognitivos básicos en el aprendizaje de la técnica

La comprensión de los procesos de atención y memoria es una ventaja para el entrenador. Estos dos mecanismos cognitivos son los cimientos sobre los que se construyen y perfeccionan todas las habilidades motoras. La gestión eficaz de la atención y la optimización de los procesos de memoria son, en gran medida, lo que diferencia un abordaje que facilite el aprendizaje de los jugadores.

1.1 La interacción entre atención y memoria

La atención y la memoria son procesos íntimamente ligados y dependientes el uno del otro. Aunque durante la adquisición inicial de una habilidad pueden funcionar en una secuencia serial, su interacción es constante y sinérgica para el rendimiento deportivo.

1. **Atención:** Funciona como un filtro selectivo para elegir la información útil o funcional de entre todas las fuentes de estimulación presentes en el entorno. Permite discriminar los estímulos relevantes de los irrelevantes para conseguir una meta.
2. **Memoria:** Almacena la información que adquirimos sobre el mundo para, posteriormente, poder recuperarla y utilizarla en la ejecución de tareas o la toma de decisiones.

Durante la recuperación consciente de un movimiento, la atención opera de forma dinámica y paralela, seleccionando y revisando constantemente la información de entrada y salida para alcanzar el objetivo deseado.

1.2 Desde la memoria a corto plazo hasta la habilidad automática

El aprendizaje de una habilidad motora es una transformación de la disponibilidad de la información que procesa el aprendiz. Esa transformación se da a través de un recorrido por distintos sistemas de memoria, desde una retención efímera hasta su consolidación como un automatismo.

Memoria sensorial y a corto plazo (mcp)

La información es captada inicialmente del entorno por la memoria sensorial, donde se retiene por breves segundos. Una parte de esta información es recodificada y pasa a la memoria a corto plazo (MCP). La MCP es un sistema de capacidad limitada tanto en tiempo como en espacio. La información en la MCP se olvida en un intervalo de entre 20 y 80 segundos, y su capacidad de almacenamiento es de aproximadamente **7±2 bits** de información. Es en la **memoria de trabajo** donde la información de la MCP se procesa para tareas cognitivas complejas antes de la consolidación a largo plazo.

Hay estrategias que ayudan a superar estas limitaciones al organizar la información en unidades más grandes y significativas. Como son el **Chanking** (agrupar las unidades de información) o el **Labelling** (una especie de etiqueta de identificación para partes de la acción motora) Estas estrategias van a converger en lo que llamaremos **Claves** donde orientar la atención sobre la habilidad que se quiere aprender.

La Transición a la Memoria a Largo Plazo (MLP)

Para que una habilidad se consolide, la información debe transferirse de la MCP a la memoria a largo plazo (MLP) a través de tres etapas clave: **Codificación** (registro y análisis), **Almacenaje** (creación del recuerdo) y **Recuperación** (capacidad de acceder al movimiento necesario). El éxito de esta transferencia depende de tres factores determinantes:

- La repetición de la habilidad motora sin interferencias.
- La relevancia de la información para el deportista y su nivel de motivación.
- La calidad de la información proporcionada y la profundidad con la que el deportista la comprende.

La MLP se divide en dos grandes sistemas que son cruciales para el deporte:

Tabla1 Diferencias entre memoria declarativa y procedimental.

Memoria Declarativa	Memoria Procedimental
Se recupera de forma consciente y se puede verbalizar.	Se recupera de forma no consciente.
Subtipos:	Subtipos:
<ul style="list-style-type: none"> • Semántica • Episódica 	<ul style="list-style-type: none"> • Emocional • Habilidades motoras • Aprendizajes por condicionamiento

Resumen de la clasificación aportada por Emilio García García (2018) *Somos nuestra memoria. Recordar y olvidar*. EMPSE EDAPP SL pag. 23

El objetivo final del entrenamiento es llevar las habilidades motoras hasta un dominio automático e implícito, regulado por el cerebelo y los ganglios basales. Aunque el punto de partida, en ocasiones, sea apropiado partir desde el control voluntario y explícito, gestionado por la corteza cerebral. Este proceso de automatización libera recursos cognitivos y permite al deportista ejecutar con mayor velocidad y precisión. Como afirmó el violinista Nathan Milstein:

"Si practicas con tus manos, nunca es suficiente tiempo. Si practicas con tu cabeza, dos horas son abundantes."

El juego exige al jugador tomar decisiones complejas a partir de situaciones abiertas y relaciones dinámicas con el balón, con los compañeros y con los adversarios. El aprendizaje consiste en adquirir esquemas motores adecuados que han ido transitando,

a base de práctica, desde la memoria procedimental a corto plazo hasta su automatización (memoria procedimental a largo plazo). Es decir, hasta la memorización de esquemas motores. Los esquemas motores se refieren a adquisiciones generalizables a situaciones cambiantes, tal y como requieren las habilidades del voleibol.

A su vez esos automatismos se han ido asentando en tareas cada vez más complejas en cuanto a la incorporación de elementos de variación: compañeros y adversarios. Es importante atender las jerarquías que se establecerán en la resolución de problemas de los jugadores. Dicho de otra manera ¿qué será lo que absorberá la atención del ejecutante si ante una pobre automatización (memorizada procedimentalmente)?

Figura 1. Jerarquía en la exigencia de atención ante la ausencia de automatismos.

Entender esta exigencia jerárquica de atención (Figura 1) contribuye a administrar la progresión de las tareas hacia contextos más exigentes y complejos.

1.3 El Foco de la Atención

Debido a su importancia y a sus limitaciones, la manera en que el entrenador dirige la atención del deportista es una clave para el éxito del aprendizaje. Existen dos tipos de foco atencional:

- **Foco Interno:** La atención se dirige a la coordinación del propio movimiento (ej. "extiende el codo", "flexiona las rodillas"). Aunque puede parecer intuitivo, especialmente con principiantes, la evidencia sugiere que puede perjudicar el aprendizaje a largo plazo al restringir los procesos de auto-organización del sistema nervioso (el sistema TOP-DOWN, que utiliza una ruta coherente entre las sensaciones de movimientos previos y su relación con los objetivos deseados, para guiar el movimiento) y provocar rigidez en el movimiento.
- **Foco Externo:** La atención se enfoca en el efecto que produce el movimiento en el entorno (ej. "golpea fuerte", "envía el balón a la esquina del campo"). Este foco se ha demostrado más consistente, ya que promueve la automatización del movimiento por la vía directa, permite una mayor fluidez y reduce la actividad muscular innecesaria.

Pongamos dos ejemplos que permitan situarnos en la diferencia de orientación de foco por parte del entrenador Para un saque flotante se dan dos tipos de instrucciones una de foco interno (a) y otra de foco externo (b):

- a) *Golpea con el talón de la mano y mantén la muñeca firme.*
- b) *Intenta que el balón no de vueltas en su trayectoria.*

La investigación también ha encontrado que los deportistas expertos son capaces de mantener un foco más externo, mientras que los novatos tienden a enfocarse más internamente. El objetivo del entrenador debe ser guiar al aprendiz hacia un foco externo tan pronto como sea posible. No obstante, es necesario atender la excepcionalidad por la cultura de aprendizaje previa del aprendiz.

1.4 El aprendizaje implícito vs aprendizaje explícito

En el manual 5C se aborda deliberadamente el modelo para el aprendizaje por vía explícita. El enfoque implícito es muy importante y se alude a él en lo que llama **“Competencia 0, dejar aprender antes de enseñar”**.

En la figura 2 se esquematizan los enfoques prácticos diversos que son fuentes del aprendizaje de habilidades motoras. En las fases iniciales, a través de juegos adaptados y retos motores se provoca desde un entorno lúdico una gran cantidad de habilidades coordinativas y capacidades motoras.

Cuando la práctica del deporte se vuelve deliberada, podemos tratar de provocar aprendizajes de forma explícita o de forma implícita.

Figura 2. Distintos enfoques de práctica

El aprendizaje se produce implícitamente cuando el aprendiz adquiere una habilidad sin consciencia de lo que está aprendiendo. Se recurre a la memoria implícita. Se recupera a través de la acción de forma automática, no de recuerdos. De manera que cuando se quiere recuperar conscientemente el aprendizaje realizado, existe una gran dificultad para hacerlo. Por ejemplo, bajar la red y dar la instrucción: *golpea lo más fuerte posible*,

puede provocar la adquisición de un patrón de golpeo más amplio, pero el aprendiz no toma consciencia del movimiento que busca, sino del resultado. Sería un aprendizaje por vía implícita.

Por otro lado, en el aprendizaje explícito, existe una conducta intencional del aprendiz para lograr adquirir la habilidad. Se recurre a la memoria explícita, son fácilmente recordables y recuperables para la consciencia. Permite recuperar aspectos de la habilidad aprendida y explicarlos para uno mismo o para ser compartidos (conocimiento declarativo). En el ejemplo que hemos puesto para el remate, si hacemos una demostración de cómo abrir el tronco para una mayor velocidad el brazo, el aprendiz es orientado explícitamente.

El esfuerzo cognitivo será menor en los aprendizajes de tipo implícito y su pronóstico de resistencia en situaciones de presión será más elevado. Por lo tanto, buscar estrategias de aprendizaje provocado por diseños de ejercicios que condicionen la conducta del aprendiz hacia las respuestas adecuadas, parece una buena forma de hacer los primeros abordajes para aprender una habilidad técnica.

1.5 Las tres fases del aprendizaje

Para un abordaje deliberado del aprendizaje de las habilidades técnicas, el Método 5C ha tomado como eje de referencia para el diseño y la intervención, la propia evolución del aprendiz en el proceso de aprender (**Competencia 1, evaluar la evolución del aprendizaje técnico**).

Para ello se recurre al modelo que en 1967 propusieron los psicólogos Paul Fitts y Michael Posner, que describe en tres etapas cómo se adquieren las habilidades motoras. Modelo ampliamente aceptado y que permite una organización dinámica pero sencilla para los entrenadores que se comprometen con el aprendizaje de la técnica. Las tres fases son:

- Fase Cognitiva: La etapa inicial, caracterizada por movimientos lentos, inconsistentes e ineficientes. Gran parte del control del movimiento es consciente y requiere un esfuerzo considerable.
- Fase Asociativa: Una etapa intermedia en la que los movimientos se vuelven más fluidos, fiables y eficientes. El control comienza a automatizarse parcialmente.
- Fase Autónoma: La etapa final, en la que los movimientos son precisos, consistentes y eficientes. El control del movimiento es en gran medida automático y requiere poca atención consciente.

Estudios más modernos han dibujado el mapa cerebral que encuentran vinculación entre las diferentes etapas del aprendizaje motor con sistemas neuronales distintos en función de la implicación temporal. En las fases Cognitiva y Asociativa, que requieren un control consciente y un ajuste activo, se reclutan las regiones cerebrales frontales y parietales, vinculadas con las funciones ejecutivas y de procesamiento espacial. En la Fase Autónoma, donde la habilidad se va volviendo más automática y eficiente, depende

del cerebelo anteromedial. Esto confirmaría el papel del cerebelo en la consolidación y automatización de las memorias motoras.

1.6 El clima emocional como catalizador del aprendizaje

El estado de ánimo del deportista y el entorno en el que aprende son facilitadores en la consolidación de la memoria. Un ambiente emocional positivo, fomentado por la familia, el entrenador y el equipo, estimula la fijación de las conductas aprendidas. Cuando los logros progresivos son reconocidos y celebrados, el cerebro asocia el aprendizaje con una experiencia positiva, facilitando que esos recuerdos se fijen de forma más robusta. Por el contrario, una expectativa excesiva sobre el rendimiento o un clima de presión y estrés durante las fases iniciales del aprendizaje pueden dificultar la retención de la nueva habilidad.

Estos fundamentos teóricos son el primer paso para saber cómo aplicar este conocimiento a través de las herramientas de intervención de las que dispone el entrenador.

Fuentes consultadas para el capítulo

Emilio García García (2018) *Somos nuestra memoria. Recordar y olvidar*. EMPSE EDAPP SL pp. 23, 87-89

Frensch, P. A. (1998). One concept, multiple meanings: On how to define the concept of implicit learning. In M. A. Stadler & P. A. Frensch (Eds.), *Handbook of implicit learning* (pp. 47–104). London: Sage Publications.

Gabriele Wulf, Nathan Mcconnel, Matthias Gärtner & Andreas Schwarz (2002) Enhancing the Learning of Sport Skills Through External-Focus Feedback, *Journal of Motor Behavior*, 34:2, 171-182.

Keith R. Lohse and David E. Sherwood (2011). Defining the Focus of Attention: Effects of Attention on Perceived Exertion and Fatigue. *Frontiers in Psychology*. Vol. 2

McGown., C. (1994). Motor learning: how to teach skills. En McGown., C. *Science of coaching volleyball*. Ed Human Kinetics Publishers. Champaign, IL.

McMorris, T. (2014) *Acquisition and performance of sports skills*. pp.:142 – 143, 148, 151

Raisbeck, Louisa & Diekfuss, Jed. (2017). Verbal Cues and Attentional Focus: A Simulated Target-Shooting Experiment. *Journal of Motor Learning and Development*. 5. 148-159.

Ruiz-Contreras, S. Cansino (2005). Neurofisiología de la interacción entre la atención y la memoria episódica: revisión de estudios en modalidad visual. *Revista de Neurología*; 41 (12): pp. 733-743

Schmidt, R. A., & Lee, T. D. (2011). *Motor control and learning: A behavioral emphasis*. Human Kinetics. Pp 88-130

Silvina Jozami (2015). Importancia del foco de atención en el entrenamiento deportivo. (<http://www.sportneurotraining.com/author/silvina/?lang=es>)

Weaver J (2015) Motor Learning Unfolds over Different Timescales in Distinct Neural Systems. *PLoS Biol* 13(12)

Wing Kai Lam, Jon P. Maxwell, and Richard Masters (2009). Analogy Learning and the Performance of Motor Skills Under Pressure . *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 2009, 31, 337-357 © 2009 Human Kinetics, Inc.

2. Herramientas metodológicas para la intervención del entrenador

Como se describió en la parte 1 de esta serie (Bases teóricas para el Programa Voleibol 2025 (I): Transferencia y especificidad), el ejercicio debe ajustarse a las características específicas del juego. Además, las herramientas principales del entrenador para promover el aprendizaje son, por un lado, la manera en que da instrucciones, demuestra y proporciona feedback y, por otro lado, una organización de la práctica que fomente la adaptabilidad, y la retención del aprendizaje a largo plazo (**Competencias 4 y 5 del Método 5C**).

2.1 Instrucciones

El delimitador básico es que **el aprendiz tiene una capacidad limitada para procesar información**. Por tanto, las instrucciones deben ser breves, precisas y enfocadas.

- **Foco de Atención:** Las instrucciones, preferentemente, deben dirigir la atención hacia un **foco externo** (el resultado de la acción) en lugar de un **foco interno** (la mecánica del cuerpo). El foco interno se ha mostrado ser más perjudicial bajo presión, ya que puede interrumpir procesos que ya son automáticos.
- **Condicionantes de la Tarea:** Basándose en la *Teoría de las Restricciones* de Newell, el entrenador puede manipular reglas, el entorno o los materiales para guiar al deportista hacia la solución de movimiento deseada sin necesidad de instrucciones explícitas. Por ejemplo, ampliar el margen de error en la relación entre bajar la altura de la red y ampliar el espacio hacia donde atacar, puede favorecer un cambio de patrón de golpeo hacia una mayor eficiencia cinemática.
- **Claves Verbales:** Una única palabra o frase corta evita la distracción, centra la atención en el aspecto más importante de la habilidad y facilita la retención de

la instrucción. **Una sola clave verbal es más beneficiosa que múltiples claves**, en las fases iniciales del aprendizaje de una nueva habilidad.

- **Analogías:** Una analogía es una "metáfora del movimiento" que agrupa múltiples reglas explícitas en una sola imagen o concepto (ej. "tu cuerpo es como una puerta que se abre para saltar"). Son una herramienta poderosa porque reducen la carga cognitiva y son especialmente resistentes a los efectos negativos de la presión competitiva.

2.2 Demostraciones

El cerebro humano retiene la información de un movimiento de forma mucho más eficaz a través de una imagen que a través de una explicación verbal. Por ello, las demostraciones visuales son una de las herramientas más potentes del entrenador, ya que reducen las demandas de procesamiento cognitivo.

Para maximizar su efecto, las demostraciones deben ir acompañadas de instrucciones cortas y concisas que cumplan las siguientes funciones:

- Condensar o reducir la cantidad de información.
- Disminuir los requerimientos de procesamiento cognitivo.
- Enfocar la atención del deportista en los aspectos más importantes de la habilidad.

Pero, sobre todo, usar modelos con imágenes de video de apoyo para reducir la información declarativa y facilitar la interpretación directa del movimiento.

Además, utilizar una **combinación de modelos correctos e incorrectos** es una estrategia muy útil. Esto no solo muestra al deportista el objetivo a alcanzar, sino que también le ayuda a desarrollar su capacidad para detectar y corregir errores, tanto en los demás como en sí mismo.

2.3 El feedback

El feedback es la información que recibe un deportista sobre su ejecución. Puede ser **intrínseco** (las sensaciones que el propio cuerpo envía al sistema nervioso central) o externo (proporcionado por el entrenador, un vídeo, etc.). Para fomentar un rendimiento sólido a largo plazo, la recomendación principal es **reducir gradualmente el feedback externo**. El objetivo es que los deportistas aprendan a detectar sus propios errores y a funcionar de forma independiente.

El tipo y la frecuencia del feedback deben evolucionar según el estado de aprendizaje del deportista:

- **Fase Inicial:** El feedback puede ser más frecuente y prescriptivo. Por ejemplo: *Debes bascular los hombros*. En esta etapa, ayuda a mejorar el rendimiento inmediato y mantener la motivación del aprendiz.

- **Fases Avanzadas:** El feedback debe ser progresivamente menos frecuente y descriptivo. Por ejemplo: *Tus hombros miran hacia el techo*. Es crucial entender que el feedback provisto al mismo tiempo que se ejecuta el movimiento es **perjudicial para el aprendizaje**, ya que bloquea la capacidad del deportista para procesar su propio feedback intrínseco.

2.4 Variabilidad

Las habilidades deportivas pueden clasificarse en dos grandes tipos:

- **Habilidades abiertas:** Se realizan en un ambiente que cambia constantemente (ej. la recepción de un saque en voleibol). La ejecución requiere cambios y adaptaciones continuas.
- **Habilidades cerradas:** Se realizan en un ambiente estable y predecible (ej. un saque en suspensión sin viento). Permiten usar la misma habilidad repetidamente.

El voleibol es un deporte predominantemente de habilidades abiertas. Según la teoría del esquema motor de Schmidt, la práctica en **condiciones variadas** (cambiando la velocidad, la trayectoria, la posición, etc.) favorece la creación de reglas motoras generalizadas. Esto permite al deportista adaptar su respuesta a situaciones que no se replican exactamente igual de una vez para otra y que, por lo tanto, no se ha aprendido exactamente así antes.

Por ejemplo: Rematar un balón colgado tiene variabilidad nula, si lo lanza el entrenador, tiene baja variabilidad, si viene de la colocación de un compañero, tiene más variabilidad y si el colocador debe colocar después de una recepción, la variabilidad en el rematador se multiplicará.

2.5. Distribución

La forma en que se distribuyen las repeticiones de una habilidad, tanto dentro de una sesión como a lo largo del tiempo, tiene un impacto significativo en el aprendizaje.

Tabla2 Diferencias entre práctica bloqueada y práctica aleatoria.

Práctica Bloqueada	Práctica Aleatoria
Se realizan todas las repeticiones de una misma tarea de forma consecutiva antes de pasar a la siguiente (AAA, BBB, CCC).	Se realizan las mismas repeticiones, pero las tareas se mezclan de forma aleatoria (ABC, CAB, BCA).
Muestra un rendimiento superior durante la sesión de entrenamiento, ya que es menos exigente cognitivamente.	Genera una mayor retención y transferencia a largo plazo . El fenómeno de "interferencia contextual" obliga al cerebro a olvidar y reconstruir el plan de acción en cada repetición, lo que fortalece los procesos de Codificación y Recuperación de la MLP y resulta en un aprendizaje más robusto y flexible.

Un ejemplo de práctica bloqueada es recibir 10 saques desde zona 1 y después otros 10 desde zona 5. Si el cambio de origen de saque solo se produce cuando recibe correctamente y cuando no recibe bien, repite zona, la práctica es más aleatoria.

Del mismo modo, debemos diferenciar entre la **práctica concentrada** (realizar todas las repeticiones en una única sesión larga) y la **práctica distribuida** (distribuir las mismas repeticiones a lo largo de varias sesiones en diferentes días). La evidencia científica ha mostrado que la **práctica distribuida** produce una mejora ligera pero constante en el aprendizaje, especialmente visible en los tests de retención a largo plazo.

Fuentes consultadas para el capítulo

Emilio García García (2018) *Somos nuestra memoria. Recordar y olvidar*. EMPSE EDAPP SL pp. 41-42.

Lorenzo, A. y Calleja, J. (2010) *Factores condicionantes del desarrollo deportivo*. Diputación Foral de Bizkaia

McGown., C. (1994). Motor learning: how to teach skills. En McGown., C. *Science of coaching volleyball*. Ed Human Kinetics Publishers. Champaign, IL.

McMorris, T. (2014) *Acquisition and performance of sports skills*. pp.:142 – 143, 148, 151

Sandra Reynoso (2017). *Aprendizaje diferencial aplicado al saque de voleibol en deportistas noveles*. Tesis doctoral. Universidad Miguel Hernández. Pp. 25-46

Schmidt, R. A., & Lee, T. D. (2011). Motor control and learning: A behavioral emphasis. Human Kinetics. Pp. 208-221, 347-382, 393-400, 441-446

3. Evolución de la práctica

El abordaje de las herramientas de aprendizaje expuestas se somete a cambios sustanciales en las distintas etapas de la evolución del deportista. El objetivo que fundamenta esta sucesión es la de formar deportistas con un alto grado de autonomía en su capacidad de aprender y de adaptarse a situaciones desafiantes y novedosas. Una menor estructuración de la práctica crea una expectativa de mayor alcance de esa autonomía. No obstante, cuando se asume la exigencia de aprendizajes elevados, los jóvenes jugadores se verán en situaciones de partida muy demandantes y se hace aconsejable un andamiaje práctico más organizado en los inicios del proceso.

Proponemos dos enfoques dinámicos, uno relacionado con el propio desarrollo del deportista y otro relacionado con el orden de aparición de estrategias de aprendizaje de cara a emplear

las más eficientes en primer lugar y recurrir a las más elaboradas en caso de no obtener los resultados deseados.

3.1 La práctica en las distintas etapas de desarrollo

Fase 1: Práctica poco estructurada y diversificada (aprender a divertirse)

Esta fase corresponde a la etapa de **muestreo (infancia)**, un periodo en el que los niños deben practicar múltiples deportes y actividades físicas. El objetivo principal no es la especialización técnica, sino el enriquecimiento del bagaje motor a través de actividades espontáneas, de **juego libre** y del **juego deliberado**. El primer tipo de juego se define como actividades físicas que son intrínsecamente motivadoras, basadas en el interés propio del niño y diseñadas para maximizar el placer.

Los beneficios clave del juego libre en esta etapa son:

- Facilitar una pasión y un amor por el juego.
- Promover una motivación intrínseca que será la base para el esfuerzo futuro.
- Estimular la resolución creativa de problemas y la adaptación.
- Fomentar la autonomía, la toma de decisiones y el desarrollo social.

El juego deliberado está en el ámbito de los juegos adaptados para la iniciación deportiva. Se apoyan en los beneficios que señala la *Teoría de Restricciones* de Newell, adecuando a las características de los participantes, reglas, espacios, número de jugadores, etc., para promover los aprendizajes adecuados

Fase 2: Práctica deliberada (aprender a jugar)

Corresponde a la etapa de **especialización (pubertad)**, donde se reduce el número de deportes practicados y se aumenta el enfoque en el voleibol. En esta fase se introduce la **práctica deliberada**, definida como actividades altamente estructuradas y diseñadas específicamente para mejorar el rendimiento. Este tipo de práctica requiere esfuerzo, atención y no es inherentemente divertida; su motivación reside en el deseo de mejorar.

Para que una actividad se considere práctica deliberada, debe cumplir tres características indispensables:

- Una tarea bien definida y estimulante, adaptada al nivel del deportista.
- La presencia de información o feedback sobre la ejecución.
- La existencia de oportunidades para la repetición y la corrección de errores.

Fase 3: Desestructuración progresiva de la práctica (aprender a aprender)

Esta fase representa una transición fundamental del control del entrenador hacia una mayor autonomía del deportista. El entrenamiento evoluciona de un modo muy estructurado, donde el entrenador toma todas las decisiones y la práctica conserva un

orden predecible, a un modelo poco estructurado, donde se fomenta la iniciativa del jugador.

Tabla3. Diferencias entre práctica muy estructurada y poco estructurada.

Característica	Muy estructurado (Iniciativa del entrenador)	Poco estructurado (Iniciativa del deportista)
Demostraciones	Previo al intento. Organizadas por el entrenador. Modelos expertos correctos.	Posteriores al intento. Organizadas por el deportista. Combinación de modelos correcto/incorrecto.
Instrucciones	Muchas reglas explícitas. Foco interno (propio cuerpo).	Pocas reglas explícitas. Foco externo (resultado de la acción).
Feedback	Después de cada repetición. Prescriptivo. El entrenador elige cuánto, cuándo y tipo.	Progresivamente diluido. Descriptivo. El deportista elige cuánto, cuándo y tipo.
Organización	Práctica en bloques de diferentes habilidades. Restringir el error. El entrenador da la orden.	Práctica aleatoria de diferentes habilidades. La mejora a través del error. El deportista elige el orden.

Fase 4: Creación de Entornos Competitivos (Aprender a Competir)

Esta fase, que se corresponde con la etapa de **inversión (Jóvenes)**, se centra en preparar al deportista para el rendimiento en competición. Los escenarios de entrenamiento deben ser lo más fieles posible a las demandas de la competición, reclamando un procesamiento cognitivo similar y preparando al deportista para tomar decisiones bajo estrés físico y emocional.

Parece un momento propicio experimentar con las propuestas del *Decision Training* de Vickers, una aproximación que utiliza práctica variable y aleatoria, feedback reducido, uso de vídeo para el autoanálisis y una orientación táctica *top-down* (otorgando situaciones difíciles y dejando que el deportista encuentre soluciones).

Los puntos clave para esta orientación son:

1. **Identificar y reproducir** situaciones críticas del juego que ocurren de forma recurrente.
2. **Estimular el deseo de ganar** en el entrenamiento al mismo nivel que se exige en la competición.
3. **Fomentar el autoanálisis** mediante el uso sistemático de vídeos con modelos y de los propios vídeos de los deportistas para potenciar la mejora.

3.2. Sucesión de estrategias para aprender una habilidad

Se ha fundamentado la relación ventajosa que se da conforme las implicaciones cognitivas del proceso de aprender son menores. No obstante, ante los casos, que se darán, en los que la estrategia más frugal no da resultado, es necesario cambiar el

abordaje hasta conseguir resultados (Figura 3). Siguiendo esa lógica se propone una primera aproximación implícita a través del juego adaptado o a través de tareas con condicionamientos en el ejercicio para provocar las respuestas buscadas y, en caso de no obtener resultados, abordar de forma explícita el aprendizaje, pero con recursos que sobrecarguen lo menos posible al aprendiz.

Figura 3. Evolución de las estrategias de aprendizaje. Si no se requiere entrar en modo explícito las fases 3, 4 y 5 no son necesarias.

Una vez que la habilidad entra en la fase de automatismos, la práctica se va desestructurando para fortalecer la adaptabilidad del aprendizaje y se tratará en contextos más complejos como los medios tácticos grupales y colectivos.

La estructuración de la práctica y su componente competitivo adoptan dinámica inversa en esa evolución por las distintas estrategias de aprendizaje (Figura 4).

Figura 4. Niveles de estructuración y competitividad de la practica en función del método abordado para el aprendizaje.

Fuentes consultadas para el capítulo

- Cepeda, M.; García-González, L.; García-Herrero, J.A.; Gutiérrez, O.; Iglesias, D..(2013) Práctica Deliberada Y Adquisición De La Habilidad En Balonmano: Perspectiva De Los Jugadores Motricidad. *European Journal of Human Movement*, 30, pp. 103-119
- Coutinho, Patrícia; Mesquita, Isabel. (2017). O percurso para a Excelência no Desporto: O papel da quantidade e do tipo de prática no desenvolvimento do atleta e do talento. *Revista Portuguesa de Ciências do Desporto*. Issue S1, pp. 324-332.
- David T. Hendry and Nicola J. Hodges (2013) Getting on the right track. Athlete-centred practice for expert performance in sport. En McGarry, T.; O'Donoghue, P. y Sampaio, J. *Routledge Handbook of sports performance analysis*. Ed Routledge. Pp. 5-21
- Fahimi, Mahdi; Sohrabi, Mahdi; Taheri, Hamidreza; et ál. (2016). The Effect Specialization and Diversification Involvement on Learning of Sports Skills According To Deliberate Practice and Deliberate Play. *International journal of medical research & health sciences*. Volumen: 5 Número: 12 Páginas: 110-116
- Fraser, Thomas, J., Côté, J. & Deacking, J. (2005) Youth sport programs: an avenue to foster positive youth development. *Physical Education and Sport Pedagogy*. Vol. 10, No. 1, February 2005, pp. 19–40
- Lorenzo, A. y Calleja, J. (2010) *Factores condicionantes del desarrollo deportivo*. Diputación Foral de Bizkaia
- Mannino, G. Y Robazza, C. (2018) Aprendizaje y memoria en Tamorri, S. *Neurociencias y deporte*. Paidotribo.
- USA Baseball Amateur Resource Center. <https://www.usabaseball.com>
- Vickers, Joan. (2000). *Decision Training: A New Approach to Coaching*. Coaches Association of British Columbia

4. Esquema para la aplicación metodológica en los entrenadores del programa 2025

Se resumen las directrices prácticas principales que emanan de los fundamentos y desarrollos dados en este capítulo y que explican y amplían la orientación del Método 5C para el Programa 2025 de la Real Federación Española de Voleibol.

1. **Fomentar el Aprendizaje Implícito:** Proponer actividades y juegos donde el aprendiz adquiera las habilidades necesarias de forma no consciente. Cuando un deportista despliegue una habilidad de forma automática, **no hacerle reflexionar** sobre cómo lo hace, para no interferir con el proceso.
2. **Crear un Clima Emocional Positivo:** El entorno (padres, equipo y entrenadores) debe crear un clima de apoyo, celebrando los logros progresivos para favorecer la consolidación de la memoria. **Evitar la presión** excesiva sobre el rendimiento, especialmente en las fases iniciales de aprendizaje.
3. **Optimizar el Aprendizaje Explícito (Fase Inicial):**
 - La intención de ejecutar el movimiento debe ocurrir **antes de 20 segundos** tras recibir una instrucción o feedback para que la información siga en la memoria a corto plazo.
 - Facilitar bloques de **repeticiones sin interferencias** para la consolidación inicial.
 - Priorizar siempre el aprendizaje con un **foco atencional externo**.
 - Proporcionar **información relevante y de calidad** (claves del movimiento en caso de foco interno).
 - Fomentar la **verbalización de lo aprendido** por parte del aprendiz, ya que es importante en la fase inicial.
 - Acumular un **alto volumen de repeticiones** para que la habilidad transite de un control consciente a un dominio automático.
4. **Reducir la Información Verbal:** En el aprendizaje explícito, la información verbal debe reducirse al máximo, restringiéndola a **claves concretas y a un orden de tratamiento** predeterminado para cada habilidad.
5. **Utilizar el Vídeo:** Emplear el vídeo de forma sistemática como una de las herramientas más eficientes para realizar **demostraciones y proporcionar feedback**, especialmente en los procesos de aprendizaje explícito.
6. **Estructurar la Práctica de Habilidades:** Las habilidades deben practicarse en **bloques de tiempo limitados y distribuidos** a lo largo de varias sesiones. La práctica debe incorporar variabilidad de condiciones y progresar desde un orden en bloques (en fases iniciales) hacia un **orden aleatorio**.
7. **Gestionar la Carga Cognitiva en la Competición:** Los ejercicios competitivos requieren una alta presencia atencional. Por ello, **no son adecuados** para las fases de adquisición explícita de una nueva habilidad técnica, ya que la sobrecarga cognitiva impedirá el aprendizaje.

Tabla 4. Características metodológicas para cada una de las siete fases en la evolución del tratamiento del aprendizaje de una habilidad técnica

FASE APRENDIZAJE	CONTEXTO	ALEATORIEDAD	VARIABILIDAD	COMPETICIÓN	DIFICULTAD	DEMOSTRACIÓN	FEEDBACK	REFUERZO
1 Implícita*	Juego	Natural del juego	Natural del juego	Siempre	Muy variable	No	Intrínseco del juego	Intrínseco del juego
2 Implícita dirigida**	Global aislada	Bloqueada	Moderada	Desafío consigo	Baja	No	Foco externo	Desafiar
3 Cognitiva***	Global aislada	Bloqueada	Moderada	Nunca	Baja	Sí	Extrínseco, continuo, prescriptivo	Reforzar la intención
4 Asociativa***	Global aislada	Alternancia	De menos a más	Nunca	Progresar	Extinción	Extrínseco, frecuente, descriptivo	Reforzar las ejecuciones positivas
5 Autónoma	Enlace con otra acción	Aleatoria	Muy variable	Ocasional	Elevada	No	Extinción progresiva de FB Auto-administrado	Reforzar el incremento eficacia
6 Medios grupales	Secuencia propia del juego	Muy aleatoria	Situaciones abiertas	Frecuente	≥ competición	Sólo aprendizajes colectivos	Conocimiento resultado	Refuerzo intrínseco por eficacia
7 Medios colectivos	Juego real	Natural del juego	Natural del juego	Siempre	≥ competición	Sólo aprendizajes colectivos	Conocimiento resultado	Refuerzo intrínseco por resultado

* Juego libre o juego deliberado ** Implícita dirigida: búsqueda del objetivo motor primario a través del foco externo *** Las fases 3, 4 y 5 sólo serían necesarias en los casos en los que se requiera un abordaje explícito del aprendizaje de la técnica.